

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

(DICEMBRE 2019)

Vol. 4. No, 2, Dicembre2019

Copyright © 2019 TCLA
ISBN 5800137594367
TCLA, Academic Journal,
digital version-ISSN : 2297-1874,
printed version-ISSN : 2504-2238

Sommario

Quand les comptes rendus ne rendent pas les comptes. Le cas de la Romania
Luciano Rossi, 7-9

El rostro de la dama en la cantiga de amor
Esther Corral Diaz, 10-24

A proposito di alcuni affreschi della Cappella Sistina
Michele Nigro, 25-53

Altre "precisioni" sugli affreschi della Cappella Sistina
Sergio Rossi, 54-63

«La serietà del suo spirito gl'impediva di sfarfallare nel grazioso»
Alcuni appunti su Cézanne dall'Archivio di Lionello Venturi a Roma
Michela Bassu, 64-71

Roma Berlino Venezia: un viaggio culturale
Sergio Rossi, 72-83

Pittura, presenza femminile, Continente africano:
appunti sulla Biennale d'Arte di Venezia 2019
Sergio Rossi, 84-95

Per una lettura delle fenomenologie artistiche mediterranee tra XV e XVI secolo attraverso
alcuni esempi
Luigi Agus, 96-105

L'arte come attitudine biostorica dell'animale umano
Romeo Bufalo, 106-114

Baltico/Mediterraneo a confronto: capitolo II
Sergio Rossi, 115-132

I San Francesco in contemplazione del Caravaggio
Problemi di metodo e di merito
Sergio Rossi, 133-145

La fortuna della letteratura per l'infanzia "tradotta" in Turco

Il caso de Le Avventure di Pinocchio
Betül Parlak Cengiz, 146-164

Considerazioni su due antichi manoscritti che tramandano la storia di "Uberto e Filomena"
Chantal Pivetta, 165-171

Corredo iconografico 172

Per una lettura delle fenomenologie artistiche mediterranee tra XV e XVI secolo attraverso alcuni esempi

LUIGI AGUS

Accademia di Belle Arti di Palermo – Real Academia de Córdoba

Il Mediterraneo durante i primi cinque secoli dopo il primo Millennio, rappresentò il principale canale di comunicazione commerciale dell'Occidente cristiano. Dai suoi porti salpavano e approdavano navi cariche di merci, ma soprattutto persone, che con loro portavano conoscenze e cultura. Tali rotte, ancora in parte sconosciute e oggetto di scarsa attenzione da parte degli storici dell'arte, risultano fondamentali per decifrare, in particolare, i cosiddetti fenomeni artistici minori, che in quei secoli interessavano le due grandi penisole e le isole del *Mare Nostrum* occidentale.

Fenomenologia che, *stricto sensu*, non può essere catalogata solo attraverso le usuali "etichette" stilistiche, che, ripercorrendo la tesi formulata da Robert Rosenblum, risultano rigidamente astratte e costruite senza prendere in considerazione le molteplici varietà delle realtà artistiche che pretenderebbero includere¹. In effetti, l'arte occidentale che si sviluppò tra il basso medioevo e il rinascimento, è frutto di differenti culture e di distinte identità linguistiche che in contemporanea nacquero e si affermarono. Tali culture, nel senso antropologico del termine, assorbono e trasformarono gli stimoli esterni, adattandoli al proprio linguaggio espressivo, così come avvenne per le lingue. In questo senso potremmo parlare tranquillamente di lingue e dialetti delle arti visive, formate attraverso ben precisi sostrati e aggiornate attraverso l'assorbimento parziale di adstrati.

Solo attraverso tale lente, credo, sia possibile spiegare, per esempio, le straordinarie soluzioni tettoniche che l'architetto Matteo Carnilivari adottò in Sicilia, attraverso cui riuscì coniugare in modo mirabile la tradizione normanna, il gotico internazionale e il rinascimento italiano (conosciuto attraverso Domenico Gagini, che, prima di arrivare nell'Isola, era passato a Firenze e Napoli), parlando perfettamente l'idioma della popolazione locale, che aveva una marcata sensibilità per le colonne divisorie, utilizzate successivamente su larga scala nel Seicento e nel Settecento nella medesima regione². Altro esempio che si potrebbe avanzare, sempre restando nel meridione italiano, è quello della diffusione del bugnato a punta di diamante, derivante da quello adottato per le basi delle torri di Castelnuovo di Napoli, ripreso per la prima volta nel

¹ A. Pinelli, *La bella maniera. Artisti del Cinquecento tra regola e licenza*, Torino (1993) 2003², p. XXI.

² M. R. Nobile, *Chiese colonnari in Sicilia (XVI secolo)*, Palermo 2010.

palazzo di Roberto Sanseverino (1470 ca.) della stessa città partenopea, quindi a Palazzo Sterepinto di Sciacca (1501), nella Giudecca a Trapani (XVI sec.), nel Palazzo dei Tufi a Lauro di Nola (1513-29) e in altri della zona barese (fine XV, inizi XVI secolo), essendo presto esportato al nord in Palazzo Bevilacqua a Bologna (1477-82), Palazzo Raimondi a Cremona (1496), Palazzo dei Diamanti a Ferrara (1493-1503), Palazzo Santacroce a Roma (fine XV-inizio XVI secolo) e infine nel Palazzo dei Diamanti di Macerata (metà XVI secolo)³. Una soluzione che ritroviamo, nella variante delle “*cabezas de clavos*” su un paramento liscio, nel Palazzo dei Duchi dell’Infantado di Guadalajara in Spagna (1480-83), la cui decorazione – curiosamente – è definita tipica del “gotico-isabellino”, derivante da simili soluzioni mudejar⁴. Come si vede anche da quest’ultima carrellata, alcuni temi decorativi – da taluni ritenuti identificativi di un determinato stile – hanno in realtà provenienze differenti e risultano adottati anche in contesti in cui mai ci potremmo aspettare di trovarli.

Esempi non isolati e a cui possiamo sommare perfino i principali architetti fiorentini del primo rinascimento, come Filippo Brunelleschi e Leon Battista Alberti, i quali non si discostarono troppo dallo “stile” di alcuni edifici romanici della stessa città toscana: entrambi, infatti, riprendendo partiti decorativi e soluzioni architettoniche presenti nel Battistero e nella chiesa di San Miniato al Monte. In tal senso la “cesura” del rinascimento quasi scompare dietro un velo alla cui trama corrisponde l’eredità di una tradizione senza tempo, e all’ordito le novità tecniche sviluppate all’interno delle botteghe e dei cantieri artistici.

Eredità degli illustri antenati (ossia *norma*) e sviluppo delle conoscenze tecniche (ovvero *capriccio*), rappresentano i due elementi fondamentali per interpretare il rinascimento, come anche la successiva età barocca, nient’altro che estensioni estreme del medioevo, arricchite da novità tecniche, come la prospettiva di Brunelleschi, lo sfumato di Leonardo o la *terribilità* di Michelangelo, e tecnologiche, come la stampa a caratteri mobili, che ebbe un ruolo fondamentale per la diffusione della cultura greca e latina tra la seconda metà del XV secolo e quello seguente.

Caso più noto e che contribuisce ancor più a chiarire tale concetto è la rappresentazione nelle arti visive del nudo femminile derivante dal prototipo classico della *Venus pudica*, noto fin dal XIII secolo e che servì come modello per la personificazione della *Prudenza* del pulpito della cattedrale pisana scolpito da Giovanni Pisano nel 1310, così come per la *Eva* dipinta da

³ B. de Divitiis, *Le dimore del Rinascimento a Napoli*, in A. E. Denunzio et al. (edd.), *Dimore signorili a Napoli. Palazzo Zavallos Sigliano e il mecenatismo aristocratico dal XVI al XX secolo*, Napoli 2013, p. 133.

⁴ F. Layna Serrano, *El palacio del Infantado*, Guadalajara 1996.

Masaccio nella Cappella Brancacci della chiesa fiorentina del Carmine (1426-27) e per le Veneri di Botticelli (1482-84) e Lorenzo di Credi (1493-94), entrambe custodite agli Uffizi. La differenza tra le prime due e le successive è che il prototipo classico per Pisano e Masaccio costituisce un modello proporzionale e ideale per rappresentare il nudo femminile indipendentemente da chi rappresenta (una virtù positiva nel caso di Pisano o un esempio negativo nel caso di Masaccio); mentre Botticelli e Di Credi ne ripropongono l'identità dimenticata, anche se solo con una funzione simbolico-morale, tralasciandone quindi il senso religioso originario. Non credo sia un caso che tra Masaccio e Botticelli si collochi l'invenzione della stampa a caratteri mobili, con la relativa e conseguente diffusione capillare dei testi classici. L'esempio italiano di una continuità sostanziale tra antichità, gotico e rinascimento, può trovare una sua spiegazione attraverso la proposta di Julius von Schlosser e Jacob Burckhardt, secondo i quali la Penisola conobbe solo marginalmente il medioevo, o meglio che là, prima che in altri luoghi, si dissiparono prima il velo della fede, la paura e le illusioni puerili che, secondo Burckhardt, caratterizzarono il medioevo⁵. Di fatto il senso di fede per il trascendente e il timore per l'inconoscibile, accompagnano l'umanità dal principio fino all'Illuminismo, ossia a metà del XVIII secolo, così come la loro intensità dipende da una questione individuale, più che da un'epoca o una cultura.

In tal senso, e andando oltre la Penisola Italiana, il celebre *Cavaliere di Bamberg*, realizzato tra il 1225 e il 1237, costituisce una testimonianza fondamentale di un ininterrotto sguardo verso l'arte classica, tradotto, per quanto riguarda il caso specifico, in tedesco. Un pietra miliare lungo un cammino che unisce, ad esempio, il linguaggio della statua equestre di *M. Nonius Balbus*, proveniente da Ercolano ed oggi al Museo Archeologico di Napoli (20 a.C.-14 d.C.); il *Monumento a Barnabò Visconti* di Milano, di Bonino da Campione (1363-85); il *Monumento a Paolo Savelli* della chiesa dei Frari di Venezia, attribuito a Jacopo della Quercia (1405-10) con il *Gattamelata* di Donatello a Padova (1447-53), dove finalmente viene accolta in modo quasi integrale l'eredità romana del *Marco Aurelio* (175 d.C.), pur rivisitata attraverso la nuova sensibilità quattrocentesca, con cui si tentava di coniugare la tendenza per un gusto sempre più marcatamente realistico, sviluppatosi a partire dal XII secolo con le idee di Suger per Saint-Denis⁶, con gli illustri esempi dell'antichità classica.

Esempio ed esperienza sono i due pilastri che reggono l'atto artistico dal basso Medioevo fino almeno a metà del XVIII secolo, quando, attraverso una lettura esclusivamente estetica degli

⁵ J. Von Schlosser, *L'arte del medioevo*, Torino (1961) 2004³, p. 81.

⁶ E. Panofsky, *Il significato delle arti visive*, Torino (1955) 2010⁴, pp. 107-145.

oggetti artistici, si attua una separazione tra i concetti di artigiano e artista⁷. Un cambio di vedute che produsse anche una mutazione lessicale e concettuale, che ancora altera e modifica la corretta lettura della fenomenologia artistica del Medioevo e dell'età moderna, soprattutto quando l'oggetto artistico è interpretato come una "creazione" originale, frutto dell'immaginazione ispirata ed estemporanea di un "genio": ossia qualcosa che pretende essere contemplata, esclusivamente, da un punto di vista estetico; mentre si tratta di un artefatto frutto di talento, abilità, emulazione (dei maestri del passato) e imitazione (della natura), che ha o, in un dato tempo, aveva una sua propria utilità⁸.

In tal senso la contemplazione estetica, la lettura purovisibilista e formalista risultano secondarie rispetto alla funzione che lo stesso oggetto artistico aveva, quindi l'espressione artistica non può essere interpretata, come sosteneva Croce, come "attività autonoma rispetto alla logica"⁹, quanto piuttosto un atto razionale, frutto di studio ed esperienza (a volte collettiva, come accadeva nelle grandi botteghe medievali, rinascimentali o barocche), finalizzato all'espressione di un messaggio determinato secondo un linguaggio visivo comune, proprio di un'epoca e una di una cultura.

Tale definizione ci permette di leggere, come si argomentava fin dal principio, i fenomeni artistici "minori" (o *provinciali*, secondo una definizione formalista) da un nuovo punto di vista, che partendo dal contesto culturale, riscopre un linguaggio comune, con il suo lessico, la sua sintassi, la sua morfologia e la sua grammatica, per giungere ai "fonemi" e ai "morfemi", ossia ciascuno degli elementi della composizione, che uniti tra loro assumono un significato proprio e definitivo.

L'utilità propria dell'artefatto risiede nel suo valore comunicativo, espresso attraverso gli elementi noti del linguaggio, che secondo le norme della retorica, si ordinavano secondo certe regole per *docere et probare*, ossia mostrare e convincere; *delectare*, ossia catturare l'attenzione attraverso un discorso articolato e vivace e *movere*, ossia commuovere il pubblico, cosicché aderisca alla tesi espressa. A tali finalità si giungeva attraverso una sequenza di cinque tappe precise, che l'artigiano-artista apprendeva fin da piccolo e quasi spontaneamente durante il suo apprendistato a bottega, corrispondenti all'*inventio* (le idee per esprimere la tesi), la *dispositio* (l'organizzazione formale degli elementi), la *elocutio* (la scelta di un lessico appropriato e di una

⁷ L. Shiner, *L'invenzione dell'arte. Una storia culturale*, Torino 2010, pp. 136-139.

⁸ Ivi, p. 155.

⁹ Von Schlosser, cit., p. 3

sintassi adeguata), la *mneme* (la memoria, che nel caso delle arti visive era riferita alle capacità tecniche) e infine l'*actio*, ossia l'azione vera e propria.

Percorso lucidamente tracciato e assimilato nella pratica di bottega: officina dove si traducevano i concetti astrattamente espressi in immagini concrete¹⁰. Un processo, che per le immagini sacre, doveva anche tener conto dei quattro "sensi", con cui «si possono intendere e deonsi esponere massimamente» le sacre scritture secondo Dante, ovverosia il significato letterale, allegorico, tropologico o morale e anagogico¹¹. Se il primo e il terzo risultano intuitivamente semplici da comprendere, il secondo e il quarto appaiono più complessi, posto che si riferiscono a qualcosa di occulto e non decifrabile. Se il letterale¹² è percepibile direttamente attraverso l'osservazione della scena rappresentata secondo la tradizione iconografica, in modo che risulti riconoscibile e familiare; quello morale¹³ attraverso l'insegnamento che la stessa lascia, servendo come esempio di virtù e abnegazione; quelli allegorico e anagogico ci permettono di leggerne il significato più profondo e individuarne il senso escatologico. Il primo¹⁴ infatti permette di leggere in filigrana l'opera attraverso i dettagli nascosti e il percorso che l'autore aveva individuato per lo spettatore¹⁵; mentre il secondo, che Dante chiama anche *sovrasenso*, ci permette di apprezzare le corrispondenze biunivoche che l'immagine contiene e che la reggono in perfetto equilibrio, in modo che «ne l'uscita de l'anima dal peccato, essa sia fatta santa e libera in sua potestate»¹⁶. Un livello più profondo che serve appunto per ritrovare il senso escatologico della composizione¹⁷.

Tali linee metodologiche generali, utilizzate come pratica nelle botteghe europee in età medievale e moderna, vanno a sommarsi al linguaggio particolare di ciascuna cultura e si incrociano con gli stimoli esterni, che potremmo definire adstrati visivi, che sovente

¹⁰ Per un approfondimento sulle prassi di bottega, si veda: R. Cassanelli, *Artisti in bottega. Luoghi e prassi dell'arte alle soglie della modernità*, in: R. Cassanelli (ed.), *La bottega dell'Artista tra medioevo e rinascimento*, Milano 1998, pp. 7-29.

¹¹ Dante, *Convivio*, II, 3-7.

¹² Ivi, II, 3.

¹³ Ivi, II, 5.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Rabano Mauro, *Allegoriae in universam sacram Scripturam* (en *Patrologia Latina*, vol. 112, col. 0849D): «Allegoria vero aliquid in se plus continet, quod per hoc quod locus de rei veritate ad quiddam dat intelligendum de fidei puritate, et sanctae Ecclesiae mysteria, sive praesentia, sive futura, aliud dicens, aliud significans, semper autem figmentis et velatis ostendit».

¹⁶ Dante, *Convivio*, II, 7.

¹⁷ Rabano Mauro, *Allegoriae in universam sacram Scripturam* cit., «Anagoge, id est ad superiora ducens locutio, est quae de praemiis futuris et ea quae in caelis est vita futura sive mysticis seu opertis sermonibus disputat».

influenzavano e modificavano il medesimo linguaggio figurativo. Una dinamica, che nelle città portuali del Mediterraneo, risulta più accentuata e rapida, soprattutto per i grandi volumi di intersambi commerciali, da sempre accompagnati da quelli culturali. Sviluppo che in alcuni casi ricevette maggiori spinte dovute alle corti o gli organi di governo in generale, che in città come Napoli, Barcellona, Valencia, Messina, Palermo, ecc. ricoprivano un ruolo molto rilevante. A queste argomentazioni occorre aggiungere, inoltre, che gli stessi artisti viaggiavano non solo per completare la propria formazione, ma anche per questioni professionali, fatto che li induceva ad adeguare il loro linguaggio originario alla nuova realtà con cui dovevano confrontarsi: nascevano in tal modo soluzioni originali e sintesi espressive capaci di esprimersi in un linguaggio universale, senza tempo e senza luogo, pur essendo comunque fortemente radicato nella cultura d'origine. Una realtà che è possibile estendere anche ad altre realtà culturali europee meridionali che ebbero un ruolo fondamentale in quegli stessi secoli qua presi in considerazione, come Mantova, Ferrara, Rimini, Urbino, Perugia, Firenze, Milano, Torino, Toledo, Siviglia, Cadice, ecc.

L'artista forse più rappresentativo di tale dinamica culturale fu senza dubbio il pittore siciliano Antonello da Messina. Nato nella città dello Stretto verso il 1430, ricevette la sua prima formazione tra la città natale e Palermo, per poi spostarsi a Napoli, dove collaborò con Colantonio e dove ebbe modo di conoscere la pittura fiamminga attraverso Barthélemy d'Eyck, pittore e miniaturista al servizio di Re Renato d'Angiò. Terminata l'esperienza napoletana tornò a Messina, dove operò come pittore, avvalendosi anche della collaborazione del fratello, entrato a bottega nel 1461. Nel 1474 si recò a Venezia, passando per Roma, le Marche e la Toscana, dove ebbe modo di studiare le opere di Piero della Francesca. Nella città lagunare conobbe Giovanni Bellini e dipinse diverse opere, tra cui la *Pala di San Cassiano* (Vienna, Kunsthistorisches, 1475-76) e il *San Gerolamo nello studio* (Londra, National Gallery, 1475). Dopo poco rientrò a Messina, dove si spense all'età di 49 anni a causa di una malattia nel 1479¹⁸.

Di tutta la sua produzione è particolarmente significativa l'*Annunziata di Palermo*, dipinta verso il 1476 e custodita presso il Museo Regionale di Palazzo Abatellis (fig. 14), opera che rappresenta la sintesi estrema delle sue conoscenze maturate nei viaggi lungo la Penisola e che potrebbe essere indicata quale vertice della pittura europea quattrocentesca, posto che in sé riassume in modo mirabile il linguaggio fiammingo e quello italiano del secolo.

¹⁸ B. Patera, *Il Rinascimento in Sicilia. Da Antonello da Messina ad Antonello Gagini*, Palermo 2008, pp. 14-41. Per un aggiornamento sull'ampia bibliografia dell'artista si veda G. C. F. Villa, *Antonello da Messina*, Catalogo della Mostra, Roma 2018.

In questa immagine della Vergine, il cui sguardo immobile assieme alla mano destra allungata verso lo spettatore ci impone calma e silenzio, Antonello parla ancora il linguaggio della sua terra, arricchito dalla prospettiva di Piero della Francesca e dalla luce propria della ritrattistica fiamminga. Il suo volto mediterraneo, forse di una ragazza di qualche paese siciliano, scolpito dalla luce proveniente dalla sua destra, è incorniciato da un ampio velo azzurro, che lei chiude all'altezza del petto con la mano sinistra, e da dove emerge la sola mano destra, che con gesto fermo avanza verso di noi, veri destinatari del suo assorto e fermo sguardo. Davanti, poggiato su un tavolo, è presente un leggio su cui è sistemato un libro aperto con una pagina mossa da una leggera brezza che proviene dalla sua sinistra.

Attorno a questa immagine enigmatica è ancora aperto un ampio dibattito, soprattutto per essere una Vergine Annunziata priva di qualsivoglia attributo che possa aiutarci nella sua identificazione: manca di aureola, non ha al suo fianco l'Arcangelo Gabriele, ma soprattutto il suo sguardo è diretto verso lo spettatore, che in tal modo risulta pienamente coinvolto nella composizione. Tuttavia, a prescindere da tali dati oggettivi, chiunque può comprendere che si tratta di una Madonna attraverso i suoi lineamenti, così familiari, che fanno subito pensare ad una madre o una sorella dedita, con carattere fermo, al suo focolare. Antonello non dipinge una immagine della Vergine, quanto piuttosto il suo ritratto come donna pudica e *domidissea*, tutta immersa nella riflessione sulla Parola, rappresentata dal libro, il cui accesso è permesso dalla luce divina che promana dalla sua destra, senza che possa essere turbata dalla fredda brezza che muove la pagina, ma non il suo velo. Maria conserva imperturbabile il segreto che vive nel suo ventre, la Parola fatta carne, perché Dio già è con e in lei. L'oscurità alle sue spalle rappresenta il peccato del mondo dalla cui radice germoglia la schiava del Signore, che col suo velo azzurro chiuso ci fa comprendere che le nozze hanno avuto già luogo e che a nessuno è più permesso entrare nella sua dimora di silenzio e meditazione, perché siamo davanti alla sposa, madre e figlia del Signore.

La luce che incornicia attraverso linee bianche le pieghe del velo e con vibrante chiarore il suo viso, le sue mani, il tavolo, il leggio e il libro, è la stessa che penetra dalle finestre nelle mattine primaverili siciliane. L'atteggiamento pudico e fermo di lei è il medesimo delle donne del sud Italia: custodi della casa e delle tradizioni. Antonello parla questo linguaggio, così prossimo ai suoi conterranei, costruendo l'immagine attraverso una proporzionata composizione di elementi lessicali desunti da differenti culture (veneta, fiamminga, toscana, napoletana e siciliana), che quasi commuove e stimola in noi una profonda riflessione sul mistero dell'Incarnazione.

Seguendo le rotte mediterranee troviamo un altro pittore, ancora quasi sconosciuto e anonimo, che lasciò le sue opere nelle isole di Sardegna e Corsica tra l'ultimo decennio del XV secolo e il primo di quello successivo. Il Maestro di Castelsardo, nome convenzionale assegnato dallo storico Carlo Aru negli anni Venti del secolo passato e derivante dalla città che conserva una delle sue opere¹⁹, è un artista problematico, in quanto abbiamo per lui solo due date per inquadrarne la cronologia (1492 e 1500) e diverse proposte per ricostruire la sua formazione (Genova, Catalogna, Aragona, Valencia). A prescindere da ciò, esattamente come fece Antonello in Sicilia, riuscì a dialogare come nessun altro con la popolazione di quelle due isole. Tra le sue opere vanno menzionate il *Retablo della Vergine* di Castelsardo (Cattedrale, 1492 circa), o meglio le tre tavole e una parte della predella che ne restano, il *Retablo della Porziuncola* di Cagliari (Pinacoteca Nazionale, 1495 circa) e quello di Tuili (Parrocchia di San Pietro, 1495-99), oltre ad altri in Corsica (Monastero di Santa Lucia di Talla, 1504-07) e altre tavole custodite in Sardegna e a Barcellona. Le tecniche con cui realizzò le sue opere (olio, tempera, *estofado*), nonché alcuni dettagli (candelabre, trabeazioni classiche, guglie, putti, ecc.) testimoniano le sue profonde conoscenze sia della pittura italiana, sia di quella iberica, fatto che, assieme all'analisi delle sue composizioni, ci ha portato, in altra sede, a considerare Genova come possibile luogo della sua formazione²⁰.

Nella tavola centrale (fig.15) dello scomposto retablo della cattedrale di Castelsardo²¹, commissionato dall'alcalde Diego de Gúzman verso il 1491-92, è raffigurata la Vergine assisa su un trono architettonico formato da un'ampia seduta in pietra, sul cui bordo posteriore poggiano due pilastri, ornati da candelabre, che incorniciano un drappo rosso e sostengono una trabeazione su cui poggia una lunetta davanti a cui stanno seduti tre angioletti musicanti. Circondano Maria sei angeli, tre per parte, che suonano diversi strumenti, abbigliati rispettivamente con albe bianche, quelli inginocchiati in basso, e tuniche con dalmatiche gli altri quattro. La Vergine, col suo sguardo fermo e imperturbabile, è avvolta da un ricco piviale ricamato in oro che copre una semplice tunica arancione, mentre con la mano destra tiene il

¹⁹ C. Aru, *Il Maestro di Castelsardo*, in "Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia", Università degli Studi di Cagliari, 1/2 (1926/27), pp. 27-54.

²⁰ L. Agus, *La Scuola di Stampace. Da Pietro a Michele Cavaro*, Cagliari 2016, pp. 44-77, volume a cui si rinvia anche per la bibliografia precedente.

²¹ Per questo retablo è stata avanzata, recentemente, una ipotesi di ricostruzione basata su testimonianze documentali tarde da F. Tamponi, *Il retablo perduto. Cronografia di un'ipotesi*, Tempio Pausania (SS) 2019; mentre per quanto riguarda le indagini sulle tecniche si veda: L. Donati, O. Cocco, *Leggere l'invisibile. Storia, diagnostica e restauro del Retablo di Castelsardo*, Roma 2015.

Figlio e con la sinistra due rose bianche. Il bimbo Gesù, assiso sulle gambe della madre, rivolge il suo sguardo verso destra, mentre con la mano sinistra tiene un pellicano, simbolo della sua passione.

Nella tavola sarda, il suo anonimo autore, seppe coniugare perfettamente una soluzione iconografica sviluppata da Vincenzo Foppa nella Pala della Rovere di Savona (1485-90), come i tre angioletti musicanti sistemati in alto, la forma del trono e perfino la posa del Bambino, con la percezione sarda della donna: ferma guida della famiglia, che con un semplice sguardo dispone e allo stesso tempo trasmette dolcezza interiore. Un atteggiamento libero e solenne, come hanno le donne dell'Isola, con i loro sontuosi costumi tradizionali ricamati in oro, portati con orgoglio, ancora oggi, nelle grandi processioni sacre. La luce proviene da sinistra, così come nell'*Annunziata* di Antonello, esattamente secondo quanto indicato nel trattato di Cennino Cennini: "ma fa' che quando disegni abbi la luce temperata, e 'l sol ti batta in su lato manco"²², una luce amplificata dal fondo oro, che in questo caso sostituisce quello scuro di Antonello.

I diversi stimoli che il pittore ebbe e che è possibile apprezzare in quest'opera, dalla pittura fiamminga, passando per quella aragonese di Bartolomé Bermejo, fino a giungere a quella ligure di Vincenzo Foppa, Ludovico Brea e Nicolò Corso, sono utilizzati per interpretare la cultura locale, così che la Vergine risulta familiare, quasi una madre di famiglia proveniente da qualche fattoria della zona, che si prepara a celebrare il frutto del suo ventre, che sarà sacrificato per la salvezza dell'umanità. Le labbra chiuse e minute, il suo sguardo fisso e diretto verso il riguardante, la sua grazia imperturbabile, si trasformerà presto in un dolore composto e muto, quando la rosa mistica che regge in mano perderà i suoi petali e suo figlio sarà sacrificato. Un atteggiamento tipico delle donne di quella terra, fissata magistralmente da Francesco Ciusa nella sua celebre *Madre dell'ucciso* (1907).

Per concludere, infine, questo breve percorso, giungiamo in Andalusia per accennare ai Raxis, una famiglia di artisti che ebbe un ruolo di spicco tra Alcalá la Real, Priego de Córdoba e Granada nel XVI e XVII secolo. Si tratta, al contrario dell'anonimo maestro sardo, di una famiglia di cui disponiamo di documentazione sufficiente per ricostruirne la storia, anche se la gran parte delle opere realizzate da Pietro Raxis il vecchio, capostipite del ramo andaluso, sono scomparse.

Per fortuna ci resta il grande retablo della parrocchia dell'Assunta di Priego de Córdoba (fig.16), iniziato nella bottega di Pietro verso il 1565 e terminato da suo omonimo nipote nel 1583. Si tratta di una grande macchina in cui pittura e scultura si fondono entro uno straordinario

²² V. I. Stoichita, *Breve storia dell'ombra. Dalle origini alla Pop Art*, Milano 2015, p. 55.

apparato architettonico, che nelle sue linee generali riprende soluzioni già sperimentate a Napoli nel *Polittico dei Magi*, realizzato da Bartolomé Ordóñez e Diego de Siloé, per la Cappella Caracciolo di Vico della chiesa napoletana di San Giovanni a Carbonara, verso il 1516-19; mentre per i dettagli, come le erme che rinserrano l'attico, idee propriamente andaluse, che troviamo ad esempio nel portale laterale della chiesa di San Ildefonso di Jaén, progettata da Francisco del Castillo el mozo (1556), architetto che potrebbe pure essere indiato quale autore del progetto del retablo in questione.

L'opera nel 1570 era già montata nell'altare della chiesa, anche se priva di dipinti e dorature, che vennero realizzate, alla morte del primo autore Pietro il vecchio, dal nipote omonimo e da Gabriel Rosales²³. Il primo realizzò i dipinti degli scomparti laterali e della predella, servendosi delle incisioni che lo zio Michele – figlio di Pietro il vecchio – aveva acquistato a Roma verso il 1575, e che portò con sé in Andalusia l'anno successivo. Incisioni utilizzate da tutta la bottega, come dimostrano anche gli scomparsi retabli della parrocchia di San Domenico di Silos e il Portale del Perdono dell'abazia di Alcalá la Real²⁴.

Un mezzo, quello delle incisioni, che nel XVI secolo sostituì i quaderni di disegni e appunti, che fin dal medioevo costituivano uno dei principali strumenti utilizzati delle botteghe europee, assieme a trattati e ricette. Un evento, quest'ultimo, che modificò la percezione delle opere d'arte, che apparivano quasi standardizzate, soprattutto dopo gli stretti controlli imposti dal Concilio di Trento, di cui il retablo di Priego è certamente uno dei primi e principali frutti. Qua, più che altrove, anticipando opere come il celebre *Retablo di San San Jerónimo* (1576-1605) di Granada, abbiamo un esempio di comunicazione visiva, realizzato con ordine, proporzione, *buona maniera* e capriccio, che ha quale finalità quella di diffondere la Parola di Dio – il Vangelo – ossia la Voce di Dio sulla Terra, *delectando* e *movendo* il riguardante.

²³ L. Agus, *Le relazioni artistiche e culturali del Mediterraneo occidentale. I Raxis-Sardo, pittori, scultori e architetti del XVI secolo tra Sardegna e Andalusia*, Canterano (Roma) 2017, pp. 231-242, volume a cui si rinvia anche per la bibliografia precedente.

²⁴ Ivi, pp. 252-261.

Antonello da Messina, *Vergine Annunziata*, Palermo, Museo Regionale di Palazzo Abatellis (1476 circa)

Qui a sinistra: Maestro di Castelsardo, *Madonna con Bambino e angeli musicanti*, Castelsardo (SS), Concattedrale di Sant'Antonio Abate (1492 circa)

Sotto: Pietro Raxis il vecchio e bottega, Pietro Raxis il giovane, Ginés López, *Retablo maggiore dell'Assunta*, Priego de Córdoba, Chiesa dell'Assunta (1565-83)

